

YANGI KONSTITUTSIYADA INSON VA FUQAROLARNING HUQUQ VA ERKINLIKLARINI KAFOLATLANISHI

Ilhomova Layloxon Ibrohimjon qizi

Andijon davlat pedagogika institute Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 201 – guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2023-yil 30-aprelda yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun mohiyati, inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga doir normativ huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyati, shuningdek inson va fuqarolar huquq va erkinliklarini ta'minlashga doir xalqaro huquqiy hujjatlarning milliy qonunchiligimizda xususan, yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizda aks etishi yoritilgan.

Abstract: In this article, the essence of the new revision of the Constitution of the Republic of Uzbekistan adopted on April 30, 2023, the essence of the normative legal documents on guaranteeing the rights and freedoms of human beings and citizens, as well as the national international legal documents on ensuring the legal freedoms of people and citizens it is reflected in our legislation, especially in our newly adopted Constitution.

Аннотация: В данной статье раскрыта суть содержания Конституции Республики Узбекистан, принятой в новой редакции 30 апреля 2023 года, сущность нормативных правовых документов по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, а также Уточнено содержание международно-правовых документов по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, что отражено в нашем национальном законодательстве, в частности, в нашей вновь принятой Конституции.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, huquq, erkinlik, burch, fuqaro, Birlashgan millatlar tashkiloti, “inson qadri”, ijtimoiy adolat, yuridik yordam, so'z erkinligi, davlat, jamiyat, referendum.

Key words: Constitution, right, freedom, duty, citizen, United Nations, human value, social justice, legal aid, freedom of speech, times, society, referendum.

Klyuchevyye slova: Konstitutsiya, pravo, svoboda, obyazannost', grazhdanin, Organizatsiya Ob'yedinennykh Natsiy, chelovecheskiye tsennosti, sotsial'naya spravedlivost', pravovaya pomoshch', svoboda slova, vremya, obshchestvo, referendum

KIRISH

Joriy 2023-yil 30-aprel mamlakatimiz taraqqiyotida tarixiy sanalarga muhrlangan yil desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan bosh qomusimiz hisoblangan Konstitutsiyamizga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

2023-yil 30-aprel kuni umumxalq ovozigga qo'yilgan konstitutsiyaviy qonun loyihasi referendum bo'lib o'tdi. Ushbu muhim siyosiy sana mamalakatda o'zaro munosabatlarning asosi sifatida “ davlat-jamiyat-inson” tamoyili o'rniga “inson-jamiyat-davlat” g'oyasi asos qilib qo'yilishiga qaratilgan voqea sifatida tarixga muhirlandi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson, uning huquq va erkinligi oliy qadriyat deya hisoblangan O'zbekistonning ko'pmillatli xalqi irodasini ro'yobga chiqarish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli inson va fuqarolarning asosiy shaxsiy huquqi va erkinligini ta'minlashning konstitutsiyaviy kafolati yanada kuchaytirishga harakatlar olib borilmoqda. Yangi Konstitutsiya tom ma'noda, inson huquq va manfaatlarining huquqiy kafolati hisoblanadi. Aynan yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning X bobi ham bunga yaqqol misol bo'la oladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYASI

Yangi Konstitutsiyadagi barcha normalar yagona tushuncha, ya'ni “inson qadri” degan tushunchaning atrofiga qurilgan. Shuningdek, huquqiy davlat tushunchasidan tortib, sudga murojaat qilish, uy-joy bilan ta'minlash, fikrlash, so'z erkinligi, yuridik yordam olish, tibbiy xizmatdan foydalanish kabi boshqa huquqlar, avvalo insonga tegishli hisoblanadi. Konstitutsiyaning to'g'ridan to'g'ri amal qilishi fuqarolarga

nafaqat qonunlar, balki bevosita konstitutsiyadagi normalarga ham asoslangan holda ish olib borishga haqli.

Bundan tashqari yangi Konstitutsiyada davlat va jamiyat ishlarini boshqarish inson bilan maslahatlashgan holda amalga oshirilishi belgilangan. Misol uchun, 9-moddaning birinchi qismiga muvofiq, “ Jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi, umumxalq ovozigina – referendumga qo’yiladi”¹⁸. Hammamizga ma’lumki, referendumda fuqarolar ishtirok etadi, munosib tanlovini amalga oshiradi. Shu o’rinda insonning davlat ishlarini boshqarishdagi ishtirokini ko’rish mumkin. Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda, uning kafolatlanishining yana bir namunasini yangi Konstitutsiyamizda keltirilgandek, yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqi ekanligi, inson hayotiga suiqasd qilish eng og’ir jinoyat ekanligida ham ko’rishimiz mumkin. Konstitutsiyamizning X bobi “ Inson hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlari” deb nomlanib, bu bob o’z ichiga 54-58- moddalarni qamrab oladi.

Mamlakat o’z tarixida birinchi marta BMT ning Inson huquqlari bo’yicha kengashiga a’zo etib saylandi. 2021 - yil 22- fevralda Jeneva shahrida video-anjuman shaklida bo’lib o’tgan 46 – sessiyasida muvaffaqiyatli ishtirok etgan.

Konstitutsiyaning 56-moddasida “ Insonning huquq va erkinliklarini ta’minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta’minlaydi” deya ta’kidlanadi. Konstitutsiya mamlakat hududida to’g’ridan- to’g’ri amal qilishi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etishi belgilab qo’yildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Inson va fuqarolarning huquqlari haqida so’z ketganda, bu huquqning amalda qanday ta’minlanishi muhim. Buning uchun har bir shaxsga o’z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari va boshqa tashkilotlar, ular mansabdor shaxslarning qonunga xilof qarorlari, harakatlari va harakatsizliklari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlab qo’yilgan. Inson bilan davlat

¹⁸ O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent 2023.

organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyat va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, Konstitutsiyaning 55 – moddasida ilk marotaba “ Har kim O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga va xalqaro shartnomalariga muvofiq, agar davlatning huquqiy himoyaga doir barcha ichki vositalaridan foydalanib bo'lingan bo'lsa, insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga murojaat etishga haqli “degan norma belgilab qo'yildi. Har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqli. Mazkur norma O'zbekiston fuqarolariga o'z huquqi, erkinligi hamda qonuniy manfaatlarini himoyaa qilish uchun inson huquqlari bo'yicha milliy hamda xalqaro institutlarga murojaat qilish huquqini Konstitutsiyaviy darajada mustahkamlaydi. Xalqaro institutlarga murojaat qilish huquqi O'zbekiston Respublikasi tomonidan qilingan BMT va XMT konvensiyalarida mustahkamlangan.

Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'rifiga ko'ra, inson qadri – mamlakatning har bir fuqarosi uchun tinch va xavfsiz hayotini, fundamental huquq va erkinliklar, malakali tibbiy xizmat, sifatli ta'lim kuchi va manzili ijtimoiy himoya hamda sog'lom ekologik muhit ta'minlanishini, munosib turmush sharoitini va zamonaviy infratuzilmaning bosqichma – bosqich yaratilishini ifodalaydi¹⁹. Bugungi kunda inson qadr – qimmat, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash g'oyasi davlatimizning butun ichki va tashqi siyosatining tamal toshiga, yangi O'zbekistonda demokratik islohotlarning eng muhim harakatlantiruvchi kuchiga va ezgu sa'y – harakatlarni o'zaro bog'lab turuvchi muhim omilga aylandi. Bu harakatlarni rivojlantirish yo'lida O'zbekiston Konstitutsiyasining “inson – jamiyat – davlat ” tamoyilini hayotga tatbiq etish va inson huquqlariga taaluqli normalari 3,5 barobarga oshirildi.

Fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishni ta'minlash uchun yaratilgan qonunchilik va institutsial asoslari, inson huquqlariga rioya qilishini monitoring qilish tizimi shakllanganligi, xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ishlar olib

¹⁹ Sh. M. Mirziyoyev “ Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. Toshkent 2022 insonhuquqlari.uz. <http://nhrc.uz>

borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi hududida istiqomat qiluvchi fuqarolar hayotining barcha sohalarida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy, huquqiy va boshqa munosabatlarida bir – birlari bilan teng huquqqa ega hisoblanadi. O'zbekistonda inson huquqlarini rag'batlantirish himoya qilish va unga rioya qilish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Konstitutsiyada asosiy e'tibor shaxs jamiyat rivojlanishiga qaratilgan. Chunki har bir sohada fuqarolarning ishtiroki, bundan tashqari ta'lim tizimida, sog'liqni saqlash tizimida bo'layotgan o'zgarishlar ham xalq manfaatlarini o'ylagan holda amalga oshirilmoqda. Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlanishi, himoya qilinishi ular uchun yaratilgan barcha zarur shart – sharoitlar qonun bilan himoyalangan holda amalga oshirilmoqda. Qabul qilingan yangi Konstitutsiyada ham bularning barchasi belgilab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Davlatimiz mehnatga layoqatsiz kishilarning ham huquq va manfaatlarini himoya qilishni o'z oldiga asosiy vazifalaridan biri qilib qo'ygan. Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlanishini shu maqsaddan ham bilishimiz mumkin. Yangi Konstitutsiyada bu ham o'z aksini topgan. Muhtaram Prezidentimiz inson huquqlarining kafolatlanishiga, inson qadrini ulug'lanishiga ham katta e'tibor qaratib kelmoqda. Yangi qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlarda, qonunlarda fuqarolarning huquq va erkinliklari asosiy e'tiborga olingan mavzulardan hisoblanib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi Toshkent 2022
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948-y
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent 2023.
4. O'zbekiston Respublikasining qonuni. O'zbekiston Respublikasining

Konstitutsiyasiga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida. Toshkent sh., 2003-yil 24-aprel, 470-ii-son.

5. Dilshodbek o‘g‘li, I. D. (2023). O‘ZBEKISTONDA SIYOSIY PARTIYALARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI. Journal of new century innovations, 29(4), 115-120.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi munosabati bilan o‘zbekiston respublikasi prezidentining ayrim hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida.

7. Asadbek, M., & Davronbek, I. (2023). O‘ZBEKISTON-2030 STRATEGIYASINING YANGI O‘ZBEKISTONNI BARPO ETISHNING KAFOLATI. Ustozlar uchun, 24(1), 204-207.

8. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Sharh va tadqiqotlar, 2 (1 (23)).

9. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va katta, 1 (24).

10. Qosimbek o‘g‘li, P. J. (2023). JADID MAKTABI YANGI USUL MAKTABLARNING ROLI ASOS SOLINISHI. Yangi asr innovatsiyalari jurnali, 29 (4), 125-129.

1. <https://lex.uz/acts/-41098>

2. <http://Ziyonet.uz>

3. <http://www.gov.uz>

4. <http://www.lex.uz>